

महाराष्ट्रातील ऊर्जा साधने (Energy Resources in Maharashtra)

डॉ. हरी साधू वाघमारे

भूगोल विभाग प्रमुख संभाजी कॉलेज, मुरुड, ता.जि. लातूर

ईमेल : hariwaghmare68@gmail.com

प्रस्तावना (Introduction) :

मानवी जीवनाच्या विकासामध्ये ऊर्जा साधन संपत्तीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंपरागत किंवा अपरंपरागत ऊर्जा साधनांच्या माध्यमातून विविध तांत्रिक प्रक्रियेद्वारे ऊर्जा निर्माण केली जाते. परंपरागत ऊर्जा साधनामध्ये प्रामुख्याने (दगडी, कोळसा, प्रवाही जल, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू इ.) तर अपरंपरागत ऊर्जा साधनामध्ये (सौर, वारा, गोबर इ.) साधनांच्या माध्यमातून औष्णिक ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा इत्यादी प्रकारची ऊर्जा निर्माण केली जाते. सदरील विविध ऊर्जा प्रकल्प विकासासाठी केंद्र व राज्य शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे. याशिवाय ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध स्तरावर नियोजन करून अनेक योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देखील करत आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती आणि विनियोगाच्या बाबीमध्ये अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रातील ऊर्जा साधन संपत्तीच्या विकासामुळे राज्याचा कृषी, औद्योगिक आणि वाहतूक व दळणवळण इत्यादीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे.

अभ्यास क्षेत्र (Study Area) :

सदरील संशोधन परंपराच्या अभ्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आले.

स्थान : महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिमेस असलेले घटक राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्य भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एक महत्त्वाचे राज्य आहे.

अक्षवृत्तीय विस्तार : १५° ३७' उत्तर अक्षांस ते २२° ६' उत्तर अक्षांस आहे.

रेखावृत्तीय विस्तार : ७२° ३६' पूर्व रेखांश ते ८०° ५४' पूर्व रेखांश आहे.

विस्तार : महाराष्ट्राची पश्चिम-पूर्व लांबी जास्तीत ८०० कि.मी. , दक्षिणोत्तर लांबी जास्तीत-जास्त ७०० कि.मी. आहे.

क्षेत्रफळ : राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३,०७,७१३ चौ. कि.मी. असून क्षेत्रफळाबाबत देशात राजस्थान व मध्य प्रदेशानंतर तिसरा क्रमांक लागतो.

सीमा : महाराष्ट्र राज्याच्या वायव्येस गुजरात, दमन-दीप, दादरा-नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश आहेत. उत्तरेस मध्य प्रदेश, पूर्वेस छत्तीसगढ, आग्नेयेस तेलंगना, दक्षिणेस कर्नाटक व नैऋत्येस गोवा राज्याच्या सीमा आहेत.

उद्देश :

महाराष्ट्र राज्यातील जलविद्युत आणि औष्णिक विद्युतचा प्रामुख्याने अभ्यास करणे.

जलविद्युत (Hydroelectricity)

कोयना जलविद्युत केंद्र

कोयना जलविद्युत केंद्रास 'अर्वाचीन महाराष्ट्राची भाग्यरेषा' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात अनेक मोठे उद्योगधंदे उभारल्याने तील औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य आहे. यामध्ये कोयना जलविद्युत केंद्राचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रकल्पाचे एक खास वैशिष्ट्य

म्हणजे महाराष्ट्रातील आण्विक, औष्णिक व जलविद्युत केंद्रामधून निर्माण होणारी वीज एकत्र संपूर्ण राज्यात विद्युत जाळे उभारले आहे. चौथा टप्पा पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर जगामधील 'भूगर्भातील जलविद्युत 'कोयनेचे स्थान अग्रेसर राहिल. हेळवाकजवळील 'देशमुखवाडी' येथे कोयना नदीवर धरण बांधून पाणी अडविले आहे. या धरणामुळे विस्तृत जलाशय निर्माण असून 'शिवसागर' या नावाने तो ओळखला जातो.

धरणाजवळ एक मोठा डोंगर आहे. या डोंगराच्या पूर्वेच्या बाजूने कोयना नदी वाहते. या मोठ्या डोंगरातील बोगद्यातून पूर्वेकडे पाणी पश्चिमेला नेले आहे. डोंगराच्या पश्चिम उतारावरून बोगद्यातूनच पाणी खाली नेले जाते. चिपळूण तालुक्यातील पोफळी येथे डोंगराच्या पाटात एक प्रचंड वीज केंद्र उभारले आहे.

कोयना विजेच्या आधारेच मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्ट्यांचा विकास झालेला आहे. याचप्रमाणे दक्षिण महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यासदेखील वीज पुरविली जाते. याचा फायदा कृषीव्यवसायासदेखील झालेला आहे. पोफळी वीजकेंद्रापासून पाणी आणखी एका 2,000 मीटर लांबीच्या बोगद्यातून नेले जाते व शेवटी वशिष्ठी नदीमध्ये सोडले जाते.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पाची एकूण विद्युतनिर्मिती क्षमता 1,920 मेगावॉट आहे. यामध्ये पोफळी (560 मेगावॉट), अलोरे (320 मेगावॉट), धरण पायथा (40 मेगावॉट) आणि तांबटवाडी (1,000 मेगावॉट) अशी विद्युतक्षमता आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात पोफळी विद्युतगृहातून वीज निर्माण झाल्यावर बाहेर पडणारे पाणी अधःजल भुयारातून पुन्हा एकदा विद्युतनिर्मितीसाठी कोळकेवाडी जलाशयात

वळविण्यात आलेले आहे. या विद्युतगृहात चार जनित्रे असून त्याची क्षमता 320 मेगावॉट आहे.

याशिवाय वशिष्ठी नदीच्या खोऱ्यात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा अधिक विद्युतनिर्मिती करण्यासाठी 1992 साली एक योजना कार्यान्वित केली. यामुळे पावसाळ्यात अतिरिक्त वीजनिर्मिती करतात.

याचप्रमाणे कोयना धरणातून जलसिंचनासाठी पाणी सोडताना धरणाच्या उंचीचा फायदा घेऊन

विद्युतनिर्मितीसाठी कोयना धरणाच्या पायथ्याशी 40 मेगावॉट क्षमतेचे विद्युतगृह आहे.

प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यात सध्या वापरले जाणारे पाणी वापरून जादा स्थापित क्षमतेचे वीज उत्पादन केले जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र धरण बांधण्याची आवश्यकता नाही. या प्रकल्पासाठी कोळकेवाडी धरणाजवळ हे काम पूर्ण केले जाईल. येथे 250 मेगावॉट क्षमतेची चार जनित्रे बसविली जातील. यामुळे 1,000 मेगावॉट विद्युतनिर्मिती क्षमता वाढेल.

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प

पूर्ण झालेले प्रकल्प	पूर्ण झालेले प्रकल्प
(अ) कोकण विभाग	(ड) मराठवाडा विभाग
1. कोयना स्तर	2. भिरा अवजल
3. भातसा	4. तेरवानमेढे
5. सूर्या	6. सूर्या उजवा कालवा
7. डोलवहाल	8. तिल्लारी
(ब) पुणे विभाग	(इ) अमरावती विभाग
1. राधानगरी	2. कोयना स्तर (1 व 2)
3. कोयना धरण विद्युत	4. भाटघर
5. वीर	6. पवना
7. येवतेश्वर	8. खडकवासला
9. कण्हेर	10. धोम
11. उजनी	12. माणिकडोह
13. डिंभे	14. वापणा
15. दूधगंगा	16. कोयना स्तर
(क) नाशिक विभाग	(ई) नागपूर विभाग
1. वैतरणा भुयारी विद्युतगृह	1. पेंच - मध्य प्रदेशबरोबर आंतरराज्यीय प्रकल्प महाराष्ट्राचा वाटा (33 टक्के)
2. वैतरणा धरण पायथा विद्युतगृह	(उ) मे. टाटा
3. करंजवण	1. भिरा
4. सरदार सरोवर प्रकल्प आणि गुजरात, मध्य प्रदेश व 2. Sme राजस्थानबरोबर आंतरराज्यीय प्रकल्प. महाराष्ट्राचा वाटा (27 टक्के)	2. खोपोली
	3. भिवपुरी
	4. भिवपुरी
	5. भिरा उदंचन योजना
	(ऊ) खाजगीकरणांतर्गतचे प्रकल्प
	1. भंडारदरा विद्युतगृह
	2. वज्रा प्रपात जलविद्युतगृह
	3. चासकमान
	4. भंडारदरा विद्युतगृह क्र. 2

खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण झालेले जलविद्युत प्रकल्प

प्रकल्पाचे नाव	स्थापित क्षमता (मेगावॉट)	प्रकल्पाचे नाव	स्थापित क्षमता (मेगावॉट)
मंडारदरा (1 × 12 मेगावॉट)	12.0	राधानगरी (2 × 5 मेगावॉट)	10.0
वज्रा प्रपात (1 × 3 मेगावॉट)	3.0	कुंभी (1 × 2.5 मेगावॉट)	2.5
चासकमान (1 × 3 मेगावॉट)	3.0	कासारी (1 × 2.5 मेगावॉट)	2.5
नीरा देवघर	6.0	घटप्रभा (2 × 2.5 मेगावॉट)	5.0
कोनाल (2 × 5 मेगावॉट)	10.0	धोम बलकवडी (1 × 4 मेगावॉट)	4.0
देवगड (1 × 1.5 मेगावॉट)	1.5	कडवी (1 × 1.5 मेगावॉट)	1.5
टेंभू बरेज (4.5 मेगावॉट)	4.5	पेंच उजवा तट कालवा (2 × 0.7 मेगावॉट)	1.4
सोनवडे (2 × 2 मेगावॉट)	4.0	वज्रा - 2 (1 × 1 मेगावॉट)	1.0
दरणा (2 × 2.45 मेगावॉट)	4.9	नीरा डावा तट कालवा (2 × 2.4 मेगावॉट)	4.8
चित्री (1 × 2 मेगावॉट)	2.0	एकूण	83.6

संदर्भ : (i) जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन; (ii) महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2012-13; पान 158

लेक टॅपिंगचा यशस्वी प्रयोग

कोयना जलाशयात 'लेक टॅपिंग'चा यशस्वी प्रयोग 13 मार्च, 1999 रोजी झाला. यामुळे महाराष्ट्र वीजनिर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्फोटाने उडविण्याचा लेक टॅपिंगचा प्रयोग आशिया खंडात पहिल्यांदाच यशस्वी झाला आणि कोयना प्रकल्प 1,000 मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी सज्ज झाला. एप्रिल 2012 मध्ये पुन्हा लेक टॅपिंगचा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला. महाराष्ट्र लोडशेडिंग मुक्त करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

पश्चिम घाटामधील इतर जलविद्युत प्रकल्प

पश्चिम घाटात पुढील महत्त्वाची जलविद्युत केंद्रे आहेत :

भिरा, खोपोली व भिवपुरी जलविद्युत केंद्रे : कोकणात रायगड जिल्ह्यात टाटा वीज मंडळाचा भिरा, खोपोली व भिवपुरी येथे जलविद्युत केंद्रे आहेत. यांची क्षमता सुमारे 375 मेगावॉट आहे. मुळा नदीवर खोपोली (72 मेगावॉट) व भिवपुरी (72 मेगावॉट) जलविद्युत केंद्रे आहेत. भिरा या ठिकाणी टाटा कंपनीच्या विद्युत केंद्राद्वारा 150 मेगावॉट तर भिराची क्षमता 80 मेगावॉट आहे.

जायकवाडी - पैठण जलविद्युत प्रकल्प : मराठवाड्यात गोदावरी नदीवर पैठणजवळ धरण बांधलेले आहे. त्याच्या पायथ्याशी व्हर्सेबल टर्बाईन्स बसविलेले आहे. यांच्या

आधारे सुमारे 12 मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे.

औष्णिक विद्युत (coal electricity)

दगडी कोळसा, लिग्नाईट कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायूपासून औष्णिक विद्युत निर्माण केली जाते. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने दगडी कोळशाच्या आधारे औष्णिक विद्युत निर्माण करतात. ही केंद्रे एक तर कोळशाच्या खाणीजवळ किंवा रेल्वेमार्गावर उभारलेली आहेत. साहजिकच, औष्णिक विद्युतसाठी वेळेवर कोळशाचा पुरवठा करणे शक्य होते. या दृष्टीने विदर्भातील कोराडी, खापरखेडा, बल्लारपूर, दुर्गापूर ही केंद्रे सोईची आहेत.

1. कोकणातील औष्णिक विद्युत केंद्रे : कोकणात चोला व तुर्भे (ट्रॉम्बे) या ठिकाणी औष्णिक विद्युत केंद्रे आहेत.

(अ) चोला (ठाणे) : मध्य रेल्वेचे कल्याणजवळ उल्हास नदीच्या खाडीच्या कडेला औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. याची विद्युतक्षमता 118 मेगावॉट आहे. या केंद्रापासून मुंबई, मुंबई उपनगर, कल्याण-पुणे, मुंबई-कल्याण-इगतपुरी वेमार्गाकरिता विद्युत पुरवठा केला जातो. चोला औष्णिक केंद्रास विदर्भ व झारखंडमधील कोळसा रेल्वेमार्गाने उपलब्ध होतो तर उल्हास नदीमधून पाणी मिळते.

(ब) तुर्भे : तुर्भे येथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. याशिवाय टाटा विद्युत मंडळाचे 1,330 मेगावॉटचे विद्युत केंद्रही आहे.

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत केंद्रे

विद्युत केंद्र	जिल्हा	विद्युतक्षमता (मेगावॅट)	विद्युत केंद्र	जिल्हा	विद्युतक्षमता (मेगावॅट)
1. चोला	ठाणे	118	7.कोराडी (1 ते 7)	नागपूर	1100
2. तुर्भे टाटा	मुंबई	1330	8. खापरखेडा	नागपूर	420
3. एकलहरे (1 ते 5)	नाशिक	910	9.दुर्गापूर	चंद्रपूर	1.840
4. परळी (1 ते 5)	बीड	690	10. बल्लारपूर (1 ते 6)	ठाणे	500
5. फेकरी टप्पा (1 ते 3)	भुसावळ	482.5	11.डहाणू बी.एस.ई.एस.	ठाणे	190
6. पारस	अकोला	62.5	12.अणुकेंद्र-तारापूर	ठाणे	532
			13. उरण	रायगड	
			एकूण मेगावॅट		8175

2. पश्चिम महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत केंद्र - एकलहरे (नाशिक) : पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिकजवळ एकलहरे येथे औष्णिक विद्युत केंद्र उभारले आहे. याची विद्युतक्षमता 910 मेगावॅट आहे. याच्या विकासाचे 1 ते 5 टप्पे आहेत. यामुळे नाशिकचे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होत आहे.

3. कृषी आणि ऊर्जा साधनसंपत्ती खानदेशामधील औष्णिक विद्युत केंद्र- फेकरी (भुसावळ) : खानदेशात जळगाव जिल्ह्यात भुसावळजवळ फेकरी येथे औष्णिक विद्युत केंद्र उभारले आहे. याची विद्युतक्षमता 482.5 मेगावॅट आहे. याचा फायदा खानदेशच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात होत आहे. हे केंद्र खानदेशात मध्यवर्ती असल्यामुळे वीजनिर्मिती व वितरणाच्या दृष्टीने सोईचे आहे. याची प्रगती तीन टप्प्यांमध्ये झालेली आहे.

4. मराठवाड्यातील औष्णिक विद्युत केंद्र - परळी (बीड) : मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात परळी येथे औष्णिक विद्युत

केंद्र उभारलेले आहे. या केंद्राची विद्युतक्षमता 690 मेगावॅट आहे. याच्या विकासाचे 1 ते 5 टप्पे आहेत.

महाराष्ट्रात प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प कोयना आहे. याचप्रमाणे भिरा, खोपोली, भिवपुरी (रायगड), वैतरणा (ठाणे), भाटघर, वीर, पवना, पानशेत (पुणे), येलदरी (परभणी). याशिवाय पैठण, पेंच, भंडारदरा, उजनी येथे जलविद्युत प्रकल्प.

औष्णिक केंद्रे चोला, टाटा, तुर्भे, एकलहरे, परळी, फेकरी, पारस, कोराडी, खापरखेडा, दुर्गापूर, बल्लारपूर, डहाणू, अणुकेंद्र तारापूर तर पवन ऊर्जेची जामसंडे, विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग), नरकुसवडे, ठोसेघर, चाळकेवाडी (सातारा), गुढे-पाचगणी व ढालगाव (सांगली) येथे उभारणी झाली आहे.

महाराष्ट्र - विद्युत प्रकल्प

5. विदर्भातील औष्णिक विद्युत केंद्रे : महाराष्ट्रात औष्णिक विद्युत केंद्रांचा विकास मुख्यत्वेकरून विदर्भात झालेला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणारा दगडी कोळसा होय. विदर्भात एकूण पाच औष्णिक विद्युत केंद्रे कार्यान्वित झालेली आहेत.

कृषी आणि ऊर्जा साधनसंपत्ती

ब) पारस : पश्चिम विदर्भात अकोला जिल्ह्यात अकोल्याजवळ पारस औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. याची वीजनिर्मितीची क्षमता 62.5 मेगावॉट आहे.

(ब) कोराडी : महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे औष्णिक विद्युत केंद्र नागपूरजवळ कोराडी येथे आहे. याची विद्युतक्षमता 1, 100 मेगावॉट आहे. याच्या विकासाचे 1 ते 4 व 5, 6, 7 असे टप्पे आहेत.

(क) खापरखेडा : नागपूरच्या वायव्येस खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. याची विद्युतक्षमता 420 मेगावॉट आहे. नागपूर जिल्ह्यातील वरील दोन्ही केंद्रे दगडी कोळशाच्या खाणीच्या परिसरात आहेत.

(ड) दुर्गापूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूरजवळ दुर्गापूर औष्णिक विद्युत केंद्र आहे.

(इ) बल्लारपूर : चंद्रपूरच्या दक्षिणेस बल्लारपूर औष्णिक विद्युत केंद्र असून चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर व बल्लारपूर यांची एकत्रित विद्युतक्षमता 1,840 मेगावॉट आहे.

निष्कर्ष (Conclusion) :

राज्यात सन 2013-14 मध्ये एकूण वीजनिर्मिती (अक्षय ऊर्जेसह) मागील वर्षापेक्षा 4.4 टक्क्याने वाढून 91,987 दशलक्ष युनिट्स झाली. केंद्रीय क्षेत्राकडून राज्याला सन 2013-14 मध्ये 39,900 दशलक्ष युनिट्स इतकी वीज उपलब्ध झाली.

एकूण वीजनिर्मितीमध्ये महानिर्मितीचा वाटा 49.5 टक्के; त्या खालोखाल अदानी पाँवर मर्यादित (एपीएल) 11.2 टक्के; टाटा पाँवर 9.8 टक्के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8.1 टक्के; अक्षय ऊर्जा 7.5 टक्के; रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्धा पाँवर कंपनी मर्यादित (डब्ल्यूपीसीएल) 2.8 टक्के; एम्को पाँवर 2.4 टक्के; आरजीपीपीएल 1.6 टक्के आणि इतर 2.6 टक्के असा होता.

संदर्भ ग्रंथ (Bibliography) :

1. महाराष्ट्राचा भूगोल : ए. बी. सवदी
2. भूगोल व कृषी महाराष्ट्राच्या संदर्भासह ए.बी. सवदी
3. भारताचा भूगोल : डॉ. कनकुरे प्रा. अमोगी शिंगे
4. संकेतस्थळावरील माहिती